

УДК 004.056.2

«СИСТЕМА АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ IOT-УСТРОЙСТВ И СЕТЕВОГО ТРАФИКА НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ K-NN И RF»

ПУЛКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

к.т.н., доцент кафедры защиты информации БГУИР, Минск, Беларусь

МАХАНОВА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА

учащаяся Национального детского технопарка, Минск, Беларусь

Аннотация. В работе описана практическая система для обнаружения аномалий в поведении IoT-устройств и MQTT-брокера, собранная из моделей машинного обучения. Система собирает телеметрию с датчиков и сетевые события брокера, выполняет подготовку признаков потоковых рядов, обучает и использует в реальном времени модели: K-Nearest Neighbors для оценки аномалий в последовательностях измерений и Random Forest для классификации сетевого трафика и распознавания DoS/DDoS-сценариев. Мониторинговый процесс поддерживает отдельные буферы для телеметрии и сетевых событий и периодически формирует векторы признаков для предсказаний. При срабатывании моделей система формирует уведомление с типом аномалии, краткой информацией о признаках и публикует его в отдельный MQTT-топик для визуализации.

Ключевые слова: IoT; MQTT; обнаружение аномалий; DDoS; KNN; Random Forest; телеметрия; мониторинг; машинное обучение.

Использование и применение IoT (Интернета вещей) стремительно растёт [1]: в жилых помещениях всё чаще появляются умные приборы, в промышленности устанавливают датчики контроля. Это расширяет функциональные возможности, но одновременно повышает уязвимость экосистемы. Устройства с низким уровнем безопасности и ограниченными ресурсами становятся лёгкой мишенью для злоумышленников. В такой среде важно иметь инструмент, который не только фиксирует отдельные всплески, но и понимает поведение устройства и сети в целом, чтобы отличать случайные шумы от реальных аномалий. Цель исследования - показать, как на базе методов машинного обучения можно построить систему, способную в реальном времени обнаруживать аномалии на уровне MQTT-сервера или устройств, обеспечивая оператора полезной и интерпретируемой информацией.

Рисунок 1 – Рост количества IoT-устройств в мире по отчёту Statista [1]

Архитектура спроектирована следующим образом: источники данных передают информацию, центральный узел принимает и нормализует её, аналитический слой принимает решения, а слой уведомлений передаёт результаты пользователю. Источники данных – это эмулируемые IoT-устройства, каждый из которых по расписанию публикует показания датчика в MQTT-топик. MQTT-брокер выполняет роль транспорта и одновременно является объектом для анализа сетевого поведения: по каждому пакету можно собрать базовые данные - длину, метки QoS и Retain, длину топика и размер полезной нагрузки. На серверной стороне собирающий модуль подписывается на нужные топики и формирует два параллельных потока обработки - поток телеметрии и поток сетевых событий. Внутри мониторингового процесса оба потока хранятся в отдельных буферах, из которых периодически извлекаются окна данных для формирования признаков. Предобученные модели KNN и Random Forest загружаются в память процесса; при накоплении достаточного объёма новых данных формируются векторы признаков и выполняются предсказания. Конечный этап - логика принятия решения, которая учитывает результаты обеих моделей, пороговые проверки на скорости пакетов и смещение скользящих средних, формирует структурированное уведомление и публикует его в отдельный топик для клиентского интерфейса, а также сохраняет событие для последующего анализа.

Рисунок 2 – Архитектура системы

Для обучения и тестирования была организована локальная среда. Устройства были подключены к микроконтроллеру с кодом логики, реализованным в Arduino IDE: устанавливалось подключение к Wi-Fi, инициализировался датчик и по таймеру публиковалась строка вида timestamp,telemetry (в нашем случае, при использовании датчика температуры, timestamp, temperature) в указанный MQTT-топик. При проектировании логики было уделено внимание надёжности передачи: реализовано автоматическое переподключение при потере соединения и логирование статуса каждой попытки публикации. На стороне сервера использовался Python-скрипт на базе paho-mqtt, который подписывался на топики, отслеживал сообщения и записывал каждую запись в CSV с точной временной меткой, идентификатором устройства и дополнительными полями: длина сообщений, статус доставки и метки времени приёма. Для сетевой части были проанализированы и собраны готовые датасеты, содержащие аномальный трафик брокера, что дало набор примеров для обучения сетевого детектора.

Для разметки данных часть аномалий добавлялась искусственно в телеметрические ряды, чтобы гарантированно обучить отслеживать разные типы отклонений - резкие скачки, длительный дрейф, пропуски и шум. Для сетевого трафика разметка в основном опиралась на сценарии различных атак. Собранный набор данных сохранялся в CSV-файлах и использовался для офлайн-обучения моделей, а отдельные участки служили для тестирования работы в онлайн-режиме (рисунок 3).

```

BF1_DDDoS_AD_1.csv - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
"No.", "Message Type", "QoS Level", "QoS Level", "Requested QoS", "Epoch Time", "Protocol", "Source", "Frame length on the wire", "Time delta from previous displayed frame", "Time since reference or first frame", "Frame length on the wire", "Stream index", "iRTT", "Time since first frame in this TCP stream", "TCP Segment Len", "Calculated window size", "Syn", "Reset", "Acknowledgment", "Clean Session Flag", "Keep Alive", "User Name Length", "Password Length", "Retain", "Clean Session Flag", "Will Retain", "Will Flag", "Will Message Length", "Will Topic Length", "Topic Length", "Msg Len", "Info"
"1", "", "", "", "1623969678.335256000", "TCP", "192.168.60.103", "74", "0.000000000", "0.000000000", "74", "0", "0.000000000", "0", "64240", "Set", "Not set", "Not set", "1623969678.335256000", "34595 > 1883 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=1685494608 TSecr=0 WS=128"
"3", "", "", "", "1623969678.337735000", "TCP", "192.168.60.103", "60", "0.002479000", "0.002479000", "60", "0", "0.002479000", "0.002479000", "0", "64256", "Not set", "Not set", "Set", "1623969678.337735000", "34595 > 1883 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0"
"4", "Connect Command", "At most once delivery (Fire and Forget)", "1623969678.338615000", "MQTT", "192.168.60.103", "92", "0.000880000", "0.003359000", "92", "0", "0.002479000", "0.003359000", "38", "64256", "Not set", "Not set", "Set", "Set", "60", "5", "8", "Set", "Not set", "Not set", "36", "Connect Command"
"7", "", "", "", "1623969678.341785000", "TCP", "192.168.60.105", "60", "0.003170000", "0.006529000", "60", "1", "0.003047000", "0", "502", "Not set", "Not set", "Set", "1623969678.341785000", "41229 > 1883 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=502 Len=0"
"9", "", "", "", "1623969678.342085000", "TCP", "192.168.60.103", "60", "0.000300000", "0.006829000", "60", "0", "0.002479000", "0.006829000", "0", "64256", "Not set", "Not set", "Set", "1623969678.342085000", "34595 > 1883 [ACK] Seq=39 Ack=5 Win=64256 Len=0"
"10", "", "", "", "1623969678.425177000", "TCP", "192.168.70.105", "74", "0.003092000", "0.008921000", "74", "2", "0.000000000", "0", "64240", "Set", "Not set", "Not set", "1623969678.425177000", "43865 > 1883 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2990962110 TSecr=0 WS=128"
"12", "", "", "", "1623969678.427633000", "TCP", "192.168.70.105", "60", "0.002456000", "0.092377000", "60", "2", "0.002456000", "0.002456000", "0", "64256", "Not set", "Not set", "Set", "1623969678.427633000", "43865 > 1883 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0"
"13", "Connect Command", "At most once delivery (Fire and Forget)", "1623969678.428478000", "MQTT", "192.168.70.105", "95", "0.000845000", "0.093222000", "95", "2", "0.002456000", "0.003301000", "41", "64256", "Not set", "Not set", "Set", "Set", "60", "8", "8", "Set", "Not set", "Not set", "39", "Connect Command"
    
```

Рисунок 3 – Пример датасета для обучения модели обнаружения серверных аномалий

Дополнительная запись признаков для телеметрии направлена на извлечение информации о поведении устройства во времени. Исходные данные - значение температуры и временная метка - перерабатываются в набор признаков, включающий приращения между соседними измерениями, интервалы между сообщениями, скользящие средние и скользящие стандартные отклонения по окнам разной длины. Подход с окнами позволяет одновременно учитывать краткосрочные и долгосрочные отклонения: короткие окна чувствительны к быстрым выбросам, длинные - показывают дрейф. При обработке временных разрывов используется стратегия, при которой короткие пропуски восполняются предполагаемой информацией, а длинные маркируются признаком отсутствия, что помогает разделять ситуации, когда устройство просто не успело отправить данные, и ситуации сбоя. Все числовые признаки стандартизируются и сохраняются параметры масштабирования для использования в реальном времени.

Для сетевой части признаки строятся как на уровне отдельных пакетов, так и на уровне временных окон. К признакам отдельных пакетов относятся интервал от предыдущего пакета, QoS, флаг Retain, длина топика и длина сообщений. Дополнительные признаки включают количество пакетов, суммарный объём данных за окно, средний интервал между пакетами и долю пакетов с высоким QoS, что помогает улавливать сценарии с накоплением трафика, характерные для DoS-атак. Для некоторых признаков применяется нормировка относительно медиан или средних типичных значений для данного устройства, чтобы уменьшить влияние единичных всплесков.

Выбор KNN для детекции аномалий в телеметрии обусловлен желанием получить модель, которую можно использовать даже при ограниченных ресурсах. Поскольку аномалии встречаются редко, для обучения дополнительно добавлены метки аномальных точек, чтобы увеличить процент корректного обнаружения. Гиперпараметры модели - число соседей, способ взвешивания (равномерное или по расстоянию) и метрика расстояния.

В онлайн-режиме мониторинговый процесс собирает из оперативного буфера последние N измерений, формирует признаки по тем же правилам, что и при обучении, нормирует их и вычисляет расстояния до образцов из обучающей выборки нормальных состояний (рисунок 4). При срабатывании детектора формируется уведомление с указанием ключевых признаков.

Рисунок 4 – Обнаружение аномалии устройства с использованием KNN модели

Random Forest выбран для отслеживания сетевого трафика из-за его устойчивости к шуму и способность работать с признаками различных аномалий без сложной предобработки. При подборе гиперпараметров исследовалась зависимость точности от числа деревьев, глубины и минимального числа образцов при детекции.

Для практического развёртывания важным оказался выбор порога вероятности класса атаки, возвращаемой Random Forest. Оптимизация этого порога проводилась с опорой на требования к допустимому количеству ложных тревог: в реальной инфраструктуре слишком частые ложные сигналы недопустимы, поэтому порог подбирался исходя из целевого баланса TPR/FPR (True Positive Rate/False Positive Rate).

В повседневной работе мониторинг работает так: при поступлении каждого MQTT-сообщения система сначала считывает данные - временную метку, размер сообщения, QoS и флаг retain - и добавляет запись в буфер модели обнаружения DoS, где хранятся события за последние 2 секунды; старые записи при добавлении удаляются автоматически. Если в этом окне накопилось не меньше MIN_PKTS, вычисляется длительность окна и скорость сообщений ($rate = count / duration$); если скорость превышает заранее заданный порог RATE_THRESH, немедленно публикуется ALERT Type-2 и включается 30 секундная пауза (cooldown), после чего обработка этого сообщения завершается. Если пороговой проверки недостаточно для срабатывания, формируются признаки из содержимого DoS буфера (например, число пакетов, средний размер, распределение QoS, доля retain и скорость) и передаются в DoS-классификатор: при ответе модели "1" также публикуется ALERT Type-2 и включается пауза, при ответе "0" продолжается проверка по теме сообщения. Если тема не соответствует телеметрии, сообщение игнорируется, и обработка прекращается; если тема правильная, пытаются принять payload как числовую температуру; при ошибке чтения сообщение игнорируется. Для значения телеметрии (температуры) вычисляются dt - время с предыдущей точки для данного источника - и dT - разница температур от предыдущей точки, обновляются last_time и last_temp, и точка добавляется в 24-часовой буфер вместе с краткой историей последних трёх точек, необходимой для вычисления mean3 и std3. Далее система проверяет резкий дрейф: если существует значение ровно DRIFT_INTERVAL назад (например, 5 минут), берётся temp_old и вычисляется абсолютная разница; если она превышает DRIFT_THRESH (например, 5°C), публикуется

ALERT Type-4 с данными pow и prev и обработка завершается. Если дрейфа не обнаружено или значение 5 минут назад отсутствует, формируются признаки для KNN - temp, dT, dt, mean3, std3 - которые масштабируются через тот же StandardScaler и передаются в KNN-классификатор; при метке “1” публикуется ALERT Type-3 и точка отмечается как аномальная, при метке “0” публикуется TOPIC_OK с текущей температурой.

Рисунок 5 – Схема обработки сообщений брокера

Система проверялась на подготовленных датасетах и на части живых данных в сети. Для телеметрии считались precision, recall и F1 по классу аномалий, а также измерялась средняя задержка обнаружения, определяемая временем накопления окна и скоростью обработки. Из этого следует: первое, с увеличением роста гиперпараметра ‘соседи’ увеличивается общая точность. Значит, в системе нужно использовать модель, с наибольшим показателем k; второе, различная дальность, или её ещё называют взвешиванием, показывает различные результаты. Например, дальность distance тратит на тестирование меньше времени, но на малых k, по сравнению с дальностью uniform, имеет сниженный показатель recall. Однако на более высоких k применение distance выгоднее, во-первых, модель показывает более высокую точность, а кроме этого и работает быстрее. Для данной системы является идеальным пример с k=9 и дальностью distance, так как он имеет наиболее высокие показатели. Чтобы оператор мог отслеживать уведомления, было создано мобильное приложение. Основной порядок пользовательских действий: регистрация/логин - заполнение данных брокера и датчика - отслеживание значений. Все уведомления, посылаемые системой, делятся на 4 типа:

1. тип 2 - подозрение на DoS/DDoS по превышению скорости пакетов или классификации Random Forest;
2. тип 3 - аномалия телеметрии по результату KNN;
3. тип 4 - значительное отклонение скользящих средних за заданный интервал;
4. тип 1 - нормальный режим (уведомление не отправляется).

При детекции любая из ситуаций формирует уведомление в формате “<тип>,<дополнительная информация>” и публикует его в отдельный топик для визуализации в пользовательском приложении (рисунок 6).

Рисунок 6 – Пример отображения уведомлений

В рамках исследования предложена система анализа поведения IoT-устройств и сетевого трафика на основе моделей K-NN и RF. Для этого был создан обучающий набор данных, подобраны нужные гиперпараметры моделей. Также предложено создание пользовательского приложения, в котором можно отслеживать уведомления об аномальном поведении устройств и сервера. Перспективы дальнейшей работы включают возможность добавления различных типов датчиков, а также автономное переобучение модели, способную подстраиваться под разные ситуации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Интернет вещи IoT [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://blog.skillfactory.ru/internet-veschey-iot/>. Дата доступа: 29.10.2025.